

HÁR TÚRLI TÁBIYIY SHARAYATTAĞI TÚYETAWIQLAR
POSTNATAL ONTOGENEZINDE AYAQ SUYEKLERINIŃ
MORFOMETRIK QÁSIYETLERI

Dauletbaev N.P

stajyor-oqıtıwshı

Tashtemirov R.M

v.i.k., professor

e-mail: dauletbaev.nursultan@bk.ru

Annotaciya. Bul tezisde Respublikamız sharwashılıǵına zıyan jetkezip atırǵan, qusshılıqtaǵı ayaq suyekleri boyınsha ádebiyatlar túwrısında maǵlıwmatlar keltirilgen.

Gilt sózler: túyetawıq, ayaq suyekleri, azıq, toqımalar.

Kirisiw. Xalıq ortasında qus góshiga bolǵan mútajlik jıldan-jılǵa artıp barıp atır. Quramındaǵı belok muǵdarı (24% ten artıq) basqa haywan góshiga salıstırǵanda joqarılıǵı, may, xolesterin muǵdarınıń kamligi hám fosfor statyasınıń kópligi hám de PP, B1 hám B2 vitaminlarga bay ekenligi, bul gósh turining dieta ónim ekenligin belgileydi. Qus góshini tutınıw qılıw boyınsha jan basına dúnyada, Belarusiyada 58 kg, Rossiyada 29,4 kg, Ukrainada 26,9 kg bolıp, Ózbekstan Respublikasında da bul kórsetkish sońǵı jıllarda artıp barıp atır, sebebi qus góshi hám máyeki parxez ónimleri esaplanıp, insan organizmi ushın zárúrli azıq awqat dáregi esaplanadı [6].

Qus klasınıń ózgesheligi túrlerdi málim bir taksonomik birlikke (klasqa) aytıwdıń ayırıqsha morfologiyalıq kriteriyaların esapqa aladı. Tábiyiy tańlanıw processinde qus hawada háreket qılıw qábiletine iye bolıp, ushıwǵa maslawdılar, bunıń nátiyjesinde olar bir qatar evolyutsion ayırıqshalıqlardı aldılar, mısalı, qanatları hám párleri, jaqsı rawajlanǵan elkama-qamar hám siyasiy gruppalastırılǵan bulshıq etler, tórt kameralı júrek, joqarı turaqlı dene temperaturası (denediń gomeotermiyasi), ókpe hám kúshli skelet, arnawlı dem alıw sisteması. Qus joqarı nerv iskerliginiń jaqsı rawajlanǵan

dárejesine iye, bul olargá individual hám gruppa háreketlerin orınlawğa múmkinshilik beredi.

Alınğan nátiyjeler analizi. Qus klası 9000 ge jaqın turni óz ishine aladı, olar eki infra klasqa bólingen: ratitlar - Ratidae hám keeled - Carinatae. Olardan tek on ekewi awıl xojalıǵına tiyisli. Barlıq ferma hám qusshılıq putaqlar yamasa eki jıynaqqa bólingen (joqarı tártip) infra-klass karinae (jańa palatin) ga tiyisli (Beycek v., Shtyastny K., 2004).- galliformes - bul birlikke tawıqlar, túyetawıqlar, qırǵawıllar, qara gúrish kiredi;

– ǵaztárizli qus - anseriformes - wákilleri - úyrek, ǵaz, aq quslar. Insan qustıń birqansha túrlerin qolǵa kiritip, olardan tolıq, dietalı azıq-awqat deregi retinde paydalanıwdı úyrendi [Kocish I. I., Petrash M. G., Smirnov S. B., 2007].

Góshli qusshılıqta 42 kúnlik broylerdın dene salmaǵı 2,5 kg ga jetedi. Usınıń menen birge, seleksionerlar jas haywanlardın erte ósiw tezligine, gósh denesiniń formasına, gósh sapasına hám bulshıq et talshıqları kólemine itibar berediler. Biraq, broyler dene salmaǵınıń ósiw pátlerin asırıwǵa qaratılǵan násilshilik iskerligi kóbinese suyek toqımalarınıń qalıplesiwi jáne onıń minerallashuvi processlerin esapqa almaydı, bul fiziologikalıq rezervlerdın tómenlewine alıp keledi hám genetikalıq potencialdın kórinetuǵın bolıw múmkinshiliklerin támiyinlew ushın mólsherlengen.joqarı jemisdorlik hám qushning optimal salamatlıǵı ortasındaǵı teń salmaqılıq [Ejkov D. v., Gerasimov A. P. Yapparov I. A., 2022]

A. Nikolaev hám L. Teltsov (2006) pikirine kóre zamanagóy joqarı jemisdor xochlarning broylerlarini etiwtiriw kóbinese ayaq-qoldın suyek toqımalarınıń ósiwi hám rawajlanıwınıń aynıwı menen birge keledi, olardıń qalıplesiwi osteogenezda mineralizatsiyaning ayırıqsha qásiyetleri menen baylanıslı.

Qus suyek toqımalarınıń biologiyasi. Tawıqlarda skelet dene salmaǵınıń shama menen 12-13% ni hám ǵazlarda shama menen 15% ni quraydı. Skelet sistemasınıń kórinetuǵın jeńilliginen ayırıqsha bolıp esaplanıw, ol skeletning strukturalıq birlikleri - suyeklerdın jıńishkeligi hám qalıplesken boslıqları hám olardıń qosılıwı menen támiyinlengen bekkemlik hám elastiklik qásiyetlerine iye [5].

Kıkırdak toqıması organ retinde suyektıń strukturalıq bólimlerinen biri bolıp tabıladı. Bul uzın suyeklerdıń diafizalarını qoplaydıǵan elastik hám elastik toqıma bolıp tabıladı. Háptege gialin, elastik hám talshıqlı bólinedi. Embrion rawajlanıw dáwirinde gialin háptege embriondıń keleshekтеgi skeletini ańlatadı. Postembrional dáwirde haywanlarda bul túrдеgi háptege toqımaları bo'g'imlarni qoplaydi, qabırǵalardıń háptegasini payda etedi, sonıń menen birge, dem alıw sistemasındaǵı pútkil háptege skeletini ańlatadı [1].

Aralıq elementtıń bir bólegi retinde talshıqlı háptege toqımalarında parallel yamasa kesiliken jıynaqları bolǵan kollagen talshıqları bar. Bul túrдеgi háptege lokalizatsiyasi intervertebral hám birpara artikulyar háptege túsedı [2].

Postembrional dáwirde háptege toqımalarınıń ósiwi jas biriktiruvchi toqıma kletkaların (appoziciya ósiwi) óz ishine alǵan perixondrium qabıǵı arqalı ámelge asiriladı. Bul qabıq tıǵız talshıqlı biriktiruvchi toqımadan qurılǵan bolıp, jas biriktiruvchi toqıma kletkalarına bay. Qatlamlaw arqalı etuk háptege jabıwıp, háptege jáne onıń aralıq statyası payda boladı. Sırtqı qatlamlanishdan tısqarı, háptege háptege toqıma kletkalarınıń quramalı bóliniwi sebepli ishkerinen de ósiwi múmkin [3].

Ulıwma strukturalıq hám funktsional qásiyetlerine kóre, háptege toqımaları qan tamırlarına iye emes, úzliksiz ósiwge ılayıq, ózi kúshli hám elastik hám deformatsiyani qaytarıw qábiletine iye. Usınıń menen birge, ol metabolizmning salıstırǵanda tómen dárejesine iye, onıń azıqlanıwı perixondriyaning qan tamırlarınan shıǵarılǵan azıqlıq suyıqlıqtıń toqımalardıǵa aǵıp shıǵıwı hám háptege túsetuǵın kletkalarına kirip barıwı arqalı diffuziya arqalı ámelge asiriladı hám usınıń menen onı azıqlantıradı [4].

Paydalanılǵan ádebiyatlar :

1. Васильев Ю. Г. Цитология, гистология, эмбриология: учебник / Ю. Г. Васильев, Е. И. Трошин, В. В. Яглов. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 576 с

2. Гудин В. А. Физиология и этология сельскохозяйственных птиц: учебник / В. А. Гудин, В. Ф. Лысов, В. И. Максимов. – Санкт-Петербург: Лань, 2022. – 336 с.
3. Ежов М. Ю. Нерешённые вопросы регенерации хрящевой и костной ткани (Обзорно-аналитическая статья) / М. Ю. Ежов, И. Ю. Ежов, А. К. Кашко [и др.] // Успехи современного естествознания. – 2015. – № 5. – С. 126–131
4. Елисеев А. П. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных: учебник для СПО / А. П. Елисеев, Н. А. Сафонов, В. И. Бойко. – СанктПетербург: Квадро, 2021. – 456 с
5. Нохрина К. А. Особенности скелета птицы / К. А. Нохрина, Л. И. Дроздова, А. П. Никитин // Болезни птиц: сборник статей, Екатеринбург, 10 сентября 2020 года. – Екатеринбург: Уральский государственный аграрный университет, 2020. – С. 139–142.
6. Davlatov R. Parranda kasalliklari fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini bajarish bo'yicha uslubiy qo'llanma. Samarqand, 2017. 107 bet.
7. S A Haydarova, B D Narziev, R M Tashtemirov (2022)., [Dynamics of X-Ray Status After Osteosynthesis in Dog Fractures of Injury Bones](#). Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science 3 (8), 126-130